

DUKKAKLI DON EKINLARINING TURLARI, GURUHLANISHI VA IQTISODIY SAMARADORLIGI

Mirsayd Xudaybergenov

Qoraqalpoq davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18034212>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dukkakli don ekinlari turlari va ularning guruhlanishi, klasifikatsiyasi, dukkakli don mahsulotlarini yetishtirish samaradorligini oshirishning mohiyati va o‘ziga xos jihatlari, ushbu yo‘nalishda mamalakatimizda olib borilayotgan islohotlar tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi ekinlari, dukkaklilar, guruhlash, klassifikatsiyalash, iqtisodiy samaradorlik.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 27.05.2025 y. 331-son “Qoraqalpog‘iston Respublikasida kunjut va mosh ekinlarini yetishtirish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi Qaroriga ko‘ra 2025 yildan boshlab Qoraqalpog‘iston Respublikasida har bir tumanda kamida 50 gektar maydonda «bir kontur — bir mahsulot» tamoyili asosida kunjut va mosh ekinlarini yetishtirish bo‘yicha namunaviy loyihalarni amalga oshirish belgilangan. Namunaviy loyihalar O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Qoraqalpog‘iston Respublikasida tadbirkorlikni yanada qo‘llab-quvvatlash hamda aholi farovonligini ta‘minlash uchun yangi imkoniyatlarni yaratish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» 2025 yil 27 yanvardagi PF-10-son Farmoni hamda «Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» 2021 yil 15 dekabrdagi PQ-52-son qaroriga muvofiq amalga oshiriladi.

Bunda ko‘rinib turibdiki, mamlakatimizda fermer, dehqon xo‘jaliklari va boshqa mahsulot yetishtiruvchilarga meva, uzum, sabzavot, kartoshka, poliz ekinlari, gul, ko‘katlar va dorivor o‘simliklar, makkajo‘xori doni, dukkakli, moyli va sholi ekinlarni yetishtirish uchun bir qancha imtiyozlar taqdim etilmoqda.

Dukkakli don mahsulotlarini yetishtirish va uning samaradorligi xususida tadqiqotlar olib borish, uning turlari, tasnifi va samaradorlik ko‘rsatkichlarini o‘rganish bilan bog‘liq mezonlarni ilmiy jihatdan chuqur o‘rganish ijobiy natijalarni beradi.

Shu bois tadqiqotlarimizda dukkakli don mahsulotlarining turini va ilmiy asosda guruhlanishiga alohida e‘tibor qaratildi (1-rasm).

Ularning botanik xususiyatlari, don shakli va turlari, hamda qishloq xo‘jaligida qo‘llanilish yo‘nalishlaridan kelib chiqib guruhlandi. Bu kabi izlanishlar ko‘rsatishicha tasnifiy yondashuv asosida ekin turlari alohida sinflarga ajratiladi va ularning umumiy hamda xususiy belgilarini aniqlashga yordam beradi.

Bu esa tahlil jarayonida turli dukkakli don ekinlarini solishtirish va iqtisodiy samaradorlik ko‘rsatkichlarini taqqoslash imkonini yaratdi. Shu bilan birga, mazkur guruhlash orqali dukkakli ekinlarning turli sharoitlardagi afzalliklari va agrobiologik o‘ziga xos jihatlarni ko‘rsatishga e‘tibor qaratildi. Xususan, ba‘zi turlari malakatimizda yetishtirilmasada u dukkaklilarning umumiy guruhida aks etishi lozim bo‘lib, bu istiqbolda noan‘anaviy ekinlar maydonini kengaytirishda hamda xorij tajribasini o‘rganishda ilmiy asos bo‘ladi. Taqdim etilgan guruhlash tadqiqot

natijalarini tizimli shaklda umumlashtirish hamda keyingi ilmiy-amaliy tahlillar uchun metodologik asos sifatida xizmat qiladi.

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini, jumladan, dukkakli don turlarini klassifikatsiyalashning ilmiy mohiyati ularning biologik xususiyatlari, xo‘jalikdagi ahamiyati va iqlimga mosligini tizimli tarzda o‘rganish hamda guruhlash orqali qiyosiy tahlil qilish imkoniyatini yaratishdan iboratdir. Bunday tasniflash turlar o‘rtasidagi o‘xshash va farqli jihatlarni aniqlash, ularning yetishtirish texnologiyalarini optimallashtirish va hududlar bo‘yicha maqsadli tavsiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, klassifikatsiya jarayoni qishloq xo‘jaligida samaradorlikni oshirish, resurslardan oqilona foydalanish hamda ilmiy tadqiqotlarning natijadorligini ta‘minlashda asosiy ilmiy vosita hisoblanadi.

1-rasm. Dukkakli don ekinlari turlari va ularning guruhlanishi

Tadqiqotlar jarayonida dukkakli don ekinlarini turli mezonlar asosida klassifikatsiya qilish ularning xo‘jalikdagi ahamiyati, iqlimga mosligi va agrotexnikaviy xususiyatlarini chuqur o‘rganish imkonini beradi. 1.2-rasmda keltirilgani kabi, ushbu ekinlarni foydalanish yo‘nalishiga ko‘ra oziq-ovqat, yem-xashak va ko‘p maqsadli turlarga ajratish, ularning ishlab chiqarishdagi roli va bozordagi talabni baholashda muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, xo‘jalikda yetishtirish ko‘lamiga qarab keng, o‘rta va cheklangan miqyosda yetishtiriladigan turlar bo‘yicha tasniflash resurslarni samarali taqsimlash va hosildorlikni oshirish bo‘yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqish imkonini yaratadi.

2-rasm. Dukkakli don ekinlarining klasifikatsiyasi

Bundan tashqari, kimyoviy tarkibiga ko‘ra oqsil, kraxmal va moy miqdori yuqori bo‘lgan turlarini ajratish ularning oziq-ovqat sanoati va chorvachilikda qo‘llanilish yo‘nalishlarini belgilashda muhimdir. Iqlim va geografik tarqalishga ko‘ra turlarini mo‘‘tadil iqlimga moslashgan, tropik va subtropik iqlimga xos hamda quruqchilikka chidamli turlarga bo‘lish esa har bir hududda samarali agrotexnika choralarini ishlab chiqishga yordam beradi. Shuningdek, agroekologik ahamiyatiga ko‘ra siderat sifatida foydalanish, azot fiksatsiyasi yoki namlikka chidamlilik kabi xususiyatlarni hisobga olish orqali tuproq unumdorligini oshirish va barqaror qishloq xo‘jaligi tizimini rivojlantirish mumkin.

Dukkakli don mahsulotlarini yetishtirish zaruriyatini keltirib chiqarayotgan jihatlarni ilmiy o‘rganish agrar soha rivojlanishining ustuvor yo‘nalishlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon turli omillarni - iqtisodiy, tashkiliy, oziq-ovqat xavfsizligi va tabiiy-ekologik jihatlarni - kompleks tahlil qilishni talab qiladi. Ilmiy tadqiqotlarda ushbu omillarni chuqur o‘rganish orqali dukkakli don turlarini yetishtirishga ta’sir etuvchi asosiy drayverlar aniqlanadi va ularni tizimli ravishda baholash imkoni paydo bo‘ladi. Natijada, qishloq xo‘jaligida resurslarni samarali taqsimlash, hosildorlikni oshirish hamda barqaror ishlab chiqarish tizimini yo‘lga qo‘yish uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Iqtisodiy nuqtai nazardan qaralganda, dukkakli don ekinlarini yetishtirish nafaqat ichki bozordagi talabni qondirish, balki eksport imkoniyatlarini kengaytirish va mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, ayrim turlarini bir yilda ikki marta yetishtirish imkoniyati mavjudligi ularning iqtisodiy samaradorligini yanada oshiradi. Ushbu ekinlarning bozordagi doimiy va yuqori talabga ega bo‘lishi hamda turli mahsulotlarni tayyorlashda keng qo‘llanilishi ularni strategik ahamiyatga ega mahsulotlar qatoriga kiritadi. Ilmiy tahlillar orqali dukkakli don turlarining iqtisodiy samaradorligini baholash va ularni yetishtirish hududlarini maqsadli tanlash imkoniyati yaratiladi.

Tabiiy-ekologik va tashkiliy jihatdan olib qaralganda, dukkakli don turlari tuproq unumdorligini oshirish, azot balansini barqarorlashtirish hamda agroekologik tizimni rivojlantirishda muhim rol o‘ynaydi. Shu bilan birga, paxta maydonlarini qisqartirish va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish jarayonlarida ushbu ekinlar muhim al’ternativ mahsulot sifatida namoyon bo‘ladi. Ilmiy jihatdan ushbu omillarni tahlil qilish orqali turli hududlarda dukkakli don turlarini yetishtirishga mos agrotexnikaviy va tashkiliy choralar ishlab chiqish mumkin bo‘ladi. Bu esa mamlakat miqyosida barqaror oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, qishloq xo‘jaligida diversifikatsiyani kuchaytirish va ekologik barqarorlikni oshirish uchun muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Qoraqalpog‘iston Respublikasida tadbirkorlikni yanada qo‘llab-quvvatlash hamda aholi farovonligini ta’minlash uchun yangi imkoniyatlarni yaratish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida» 2025 yil 27 yanvardagi PF-10-son farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Meva-sabzavotchilik sohasini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash, tarmoqda klaster va kooperatsiya tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi 2021 yil 15 dekabrda PQ-52-son qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Qoraqalpog‘iston Respublikasida kunjut va mosh ekinlarini yetishtirish tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi 27.05.2025 y. 331-son qarori.
4. Z.Bolatova. Klimatтың өзgeruiniң sharua qojalyqtardag‘ы dändi-bırshaqty daqyldarğynың ekonomikalыq tiimdiligine әserin zertteu. <https://www.kaznaru.edu.kz/kz/sciences/scientific-projects/39>.
5. Profit Efficiency of Smallholder Soybean Farmers in Tolon District of Northern Region of Ghana (2021). Ghana Journal of Science, Technology and Development, 7(2), 29-43. <https://doi.org/10.47881/258.967x>.
6. Contribution, Utilization, and Improvement of Legumes-Driven Biological Nitrogen Fixation in Agricultural Systems. <https://www.frontiersin.org/journals/sustainable-food-systems/articles/10.3389/fsufs.2021.767998/full?>